

Creencias docentes sobre la evaluación y su relación con el rendimiento de los estudiantes de 4.º grado de primaria¹

Hermoza Cárdenas, Diego^a

Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes

^aEconomista. Licenciado en Economía

Resumen

El estudio analiza las creencias docentes sobre la evaluación en el aula a partir de la ENLA 2024, con información autorreportada por docentes de 4.º grado de primaria. Los resultados muestran que una proporción relevante de docentes mantiene creencias que reflejan una visión limitada del enfoque formativo, especialmente en la priorización del producto final y en prácticas restringidas de retroalimentación. Estas creencias son más frecuentes entre docentes con menor experiencia y sin título pedagógico y se asocian con menores niveles de rendimiento estudiantil en Lectura y Matemática. Los hallazgos subrayan la importancia de continuar con acciones de fortalecimiento de las capacidades docentes para promover prácticas de evaluación con sentido formativo.

Palabras clave: creencias docentes, retroalimentación, evaluación formativa, factores asociados.

Abstract

The study examines teachers' beliefs about classroom assessment using self-reported data from 4th-grade primary teachers collected in ENLA 2024. Results show that a relevant proportion of teachers hold beliefs reflecting a limited understanding of formative assessment, particularly through an emphasis on final products and restricted feedback practices. These beliefs are more frequent among less experienced teachers and those without a teaching degree, and they are associated with lower student achievement in reading and mathematics. The findings highlight the importance of continuing efforts to strengthen teachers' capacities to implement assessment practices aligned with a formative approach.

Keywords: teacher beliefs, feedback, formative assessment.

¹El presente documento es un resumen del Estudio Breve N.º 18: «Creencias docentes sobre la evaluación y su relación con el rendimiento de los estudiantes de 4.º grado de primaria» (Minedu, 2026).

1. Introducción

La evaluación en el aula permite a los docentes recoger evidencias sobre lo que los estudiantes aprenden y tomar decisiones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Más allá de su dimensión técnica, las prácticas evaluativas reflejan concepciones pedagógicas sobre qué significa aprender y cuál es el rol del docente y del estudiante en ese proceso (Black y Wiliam, 2009). En el Perú, el Currículo Nacional de la Educación Básica promueve un enfoque formativo de la evaluación, orientado a recoger información relevante sobre el desarrollo de competencias y brindar retroalimentación oportuna para favorecer el aprendizaje (Minedu, 2017).

La evidencia internacional señala que la evaluación formativa puede contribuir positivamente a la motivación, la participación y el rendimiento de los estudiantes, especialmente cuando incluye retroalimentación pertinente y oportunidades de mejora continua (Hattie y Timperley, 2007). Sin embargo, su implementación supone desafíos importantes, ya que requiere capacidades para interpretar evidencias, diseñar tareas pertinentes y articular la evaluación con la enseñanza (Heritage, 2007). Además, la manera en que los docentes evalúan está influida por sus creencias y conocimientos profesionales, los cuales orientan sus decisiones en el aula (Brown, 2004).

La literatura distingue dos finalidades principales de la evaluación en el aula: una función formativa, orientada a recoger evidencias para retroalimentar y mejorar el aprendizaje, y una función sumativa, centrada en certificar los logros alcanzados al final de un proceso (Ravela, 2009; Black y Wiliam, 2009). La evaluación formativa implica clarificar metas, interpretar evidencias y ajustar la enseñanza para favorecer el progreso de los estudiantes (Brookhart, 2011), mientras que la evaluación sumativa suele expresarse en calificaciones o decisiones de promoción y cumple también funciones de rendición de cuentas (Dolin et al., 2018). No obstante, ambas finalidades no son excluyentes y pueden articularse dentro de una misma práctica pedagógica, dependiendo del propósito con que se utilicen las evidencias y del momento del proceso de enseñanza (Black y Wiliam, 2009).

Más allá de estas finalidades, la manera en que se

concretan en la práctica depende en gran medida de las creencias que orientan las decisiones pedagógicas de los docentes. Las creencias docentes son construcciones subjetivas que influyen en cómo los profesores interpretan y desarrollan su práctica (Buehl y Beck, 2014) y, en el ámbito de la evaluación, reflejan lo que consideran válido respecto a qué, cómo y para qué evaluar a los estudiantes (Barnes et al., 2014). La literatura suele organizarlas en un continuo que va desde un enfoque pedagógico, centrado en la mejora del aprendizaje, hasta uno orientado a la rendición de cuentas, enfocado en la calificación y certificación de resultados (Brown, 2004). Asimismo, se reconoce que estas creencias están influenciadas por el contexto educativo y las condiciones institucionales, lo que puede generar tensiones entre las intenciones formativas y las prácticas evaluativas que finalmente se desarrollan en el aula (Yan et al., 2021).

En línea con estas aproximaciones conceptuales, en el contexto peruano, diversos estudios cualitativos han analizado las creencias y prácticas docentes en torno a la evaluación mediante observaciones de aula, entrevistas y análisis de materiales pedagógicos (Eguren et al., 2019; León, 2018; Llanos y Tapia, 2021). En general, estos trabajos muestran una predominancia de enfoques centrados en la certificación de aprendizajes más que en su mejora, así como tareas evaluativas orientadas principalmente a la reproducción de contenidos (Ravela, 2009; Ravela et al., 2014).

En relación con las prácticas específicas, la evidencia señala que la retroalimentación suele ser poco específica y escasamente orientada al progreso del estudiante, predominando correcciones generales o juicios de correcto/incorrecto (Eguren et al., 2019; Llanos y Tapia, 2021; Minedu, 2024). También se observa una tendencia a privilegiar aspectos formales o acumulativos por encima de criterios vinculados al desarrollo de competencias (Ravela et al., 2014). En conjunto, estos hallazgos sugieren la persistencia de creencias y prácticas que limitan el uso de la evaluación como herramienta formativa para promover aprendizajes más profundos en las aulas peruanas.

Considerando este escenario y la limitada evidencia cuantitativa disponible en el país sobre la relación entre creencias docentes y resultados de

aprendizaje, el presente estudio analiza las creencias de los docentes sobre la evaluación en el aula y examina su relación con el desempeño de los estudiantes de cuarto grado de primaria, utilizando información de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024. De manera específica, el estudio busca: i) identificar las creencias docentes sobre la evaluación que se distancian de un enfoque formativo; ii) describir cómo estas creencias varían según características individuales de los docentes y características de las escuelas; y iii) analizar la relación entre dichas creencias y el rendimiento de los estudiantes en Lectura y Matemática.

2. Metodología

Participantes: Los datos provienen de la ENLA 2024 del Minedu, la cual tuvo carácter censal (N = 530 367) en 4.º grado de primaria. Además de las pruebas, la ENLA 2024 incluyó la aplicación de un cuestionario dirigido a docentes que enseñaban Comunicación y Matemática a los estudiantes evaluados. En total, participaron 27 236 docentes de 4.º grado de primaria, pertenecientes a 18 111 instituciones educativas. Estos docentes representan aproximadamente el 73% del total de docentes de 4.º grado a nivel nacional y enseñan al 96 % de los estudiantes de dicho grado, dado que el marco poblacional de la ENLA excluye a las instituciones educativas con menos de cinco estudiantes matriculados en 4.º grado.

Medición: la variable principal del análisis fue «creencias docentes distantes del enfoque formativo», construida a partir de un conjunto de enunciados sobre prácticas y propósitos de la evaluación en el aula. Esta variable se organizó en tres dimensiones: i) criterios de evaluación, referidos a concepciones centradas principalmente en el producto final y en el cumplimiento de requisitos formales; ii) evidencia del progreso, asociada a una comprensión de la evaluación enfocada en la medición o acumulación de resultados; y iii) retroalimentación, vinculada con creencias que restringen su uso como herramienta continua para apoyar el aprendizaje. Asimismo, se incorporaron variables de control relacionadas con características del docente (sexo, experiencia profesional y tenencia de título pedagógico) y del contexto educativo, incluyendo el nivel socioeconómico de los estudiantes y características de la escuela.

Análisis de datos: primero, se realizó un análisis descriptivo de las respuestas a los ítems de la escala de creencias docentes distantes del enfoque formativo, considerando sus tres dimensiones (criterios de evaluación, evidencia del progreso y retroalimentación), con el fin de caracterizar el estado de estas creencias a nivel nacional. En segundo lugar, se utilizó un puntaje global de creencias (derivado de un modelo factorial de segundo orden) para describir diferencias según características docentes y escolares, así como para estimar modelos de regresión múltiple que examinaron la asociación conjunta de estos factores con las creencias. Finalmente, se estimaron modelos multinivel de dos niveles (estudiantes anidados en escuelas) para analizar la relación entre las creencias docentes y el rendimiento estudiantil en Lectura y Matemática, incorporando progresivamente variables de control docentes y del contexto escolar. Dado el carácter censal de los datos, el análisis se centró principalmente en la magnitud de las relaciones observadas. Los modelos fueron estimados en R utilizando el paquete lme4.

3. Resultados

Resultados descriptivos

En términos descriptivos, los resultados (Tabla 1) muestran que las creencias más distantes del enfoque formativo no se distribuyen de manera homogénea entre las dimensiones analizadas. En «criterios de evaluación», el acuerdo con afirmaciones restrictivas fue bajo (entre 12% y 23%), lo que sugiere que la mayoría de los docentes reconoce la importancia de compartir criterios y no limitar su uso; sin embargo, cerca de uno de cada cuatro docentes aún considera que el orden y la limpieza son aspectos centrales para evaluar. En la dimensión «evidencia del progreso», alrededor de un cuarto a un tercio de los docentes expresaron acuerdo con prácticas que podrían restringir una evaluación formativa, como evitar reducir calificaciones previas (30,2%), asignar notas bajas al inicio del año (26,1%) o privilegiar pruebas escritas como principal evidencia de aprendizaje (24,8%). Finalmente, en «retroalimentación» se observan los mayores niveles de acuerdo con concepciones restringidas, especialmente aquellas que la vinculan con acciones puntuales o de cierre, como realizarla siempre al final de la clase (59,5%) o entenderla como repaso de contenidos previos (63,6%).

Tabla 1. Porcentaje de acuerdo o totalmente de acuerdo a la escala de creencias distantes del enfoque formativo

Criterios de evaluación	%
Brindar los criterios de evaluación solo es útil para los estudiantes que tienen buena comprensión de lectura	13,4
El orden y la limpieza de una tarea (sin manchas ni borrones) son los criterios más importantes para evaluar al estudiante	23,2
Los criterios de evaluación son necesarios solo para las evaluaciones finales de bimestre y de año	12,6
Brindar a los estudiantes todos los criterios de evaluación para un examen sería igual que darles todas las respuestas	13,5
Evidencia del progreso	
A los estudiantes no se les puede asignar una calificación más baja que la que tuvieron el bimestre pasado en una misma competencia	30,2
Es mejor poner calificaciones bajas a los estudiantes al inicio del año para que luego se visibilice su progreso	26,1
La mejor forma de recoger información sobre el progreso de los estudiantes es a través de pruebas escritas	24,8
Retroalimentación	
Hacer preguntas a los estudiantes para que identifiquen sus errores es poco útil porque no logran responderlas	21,2
La retroalimentación siempre debe darse al final de cada clase	59,5
Se debe retroalimentar únicamente después de una prueba escrita	9,0
Retroalimentar significa recoger los saberes previos del estudiante sobre el tema de la clase	43,6
Retroalimentar significa repasar con el estudiante lo visto en clases anteriores	63,6

Relación entre las creencias distantes del enfoque formativo y las características del docente y la escuela

Con el fin de profundizar en cómo la formación pedagógica y la experiencia docente se relacionan con las creencias distantes del enfoque formativo, se estimaron modelos de regresión que incluyeron interacciones con el tipo de gestión y el área de la escuela. Los resultados se muestran en la Figura 1. Respecto a la tenencia de título pedagógico, los docentes con título pedagógico tienden a expresar menores niveles de acuerdo con afirmaciones que reflejan una visión restringida de la evaluación, diferencia que se amplía en las escuelas públicas, especialmente en el ámbito urbano. En cuanto a la experiencia profesional, en las escuelas privadas los niveles de creencias son relativamente similares entre grupos de experiencia; sin embargo, en las escuelas públicas, en particular urbanas, los docentes con entre 6 y 20 años de trayectoria presentan niveles más bajos de estas creencias. En conjunto, los resultados sugieren que la formación pedagógica y la experiencia docente se asocian con concepciones más cercanas a un enfoque formativo, aunque estas relaciones varían según el contexto escolar.

Figura 1. Puntajes promedio estimados de creencias distantes del enfoque formativo según título pedagógico, experiencia docente y estrato de la escuela

Relación entre las creencias docentes distantes del enfoque formativo y el rendimiento de los estudiantes

Los análisis multinivel mostraron que las creencias docentes distantes del enfoque formativo se asocian de manera consistente con menores niveles de rendimiento estudiantil. La Tabla 3 indica que en Lectura, los estudiantes que asisten a escuelas con docentes que presentan mayores niveles de estas creencias obtienen, en promedio, puntajes más bajos; esta relación se mantiene incluso al incorporar características del docente y del contexto escolar, aunque con una ligera reducción en su magnitud. Estos resultados fueron similares en Matemática. Asimismo, al estimar modelos por tipo de escuela (privadas, públicas urbanas y públicas rurales), la relación se mantuvo en todos los casos, lo que sugiere que este patrón es consistente entre distintos contextos educativos. En términos de magnitud, los tamaños del efecto se ubicaron aproximadamente entre -0,15 y -0,22 en los modelos generales, y entre -0,13 y -0,20 al analizar por tipo de escuela, valores considerados pequeños a moderados en investigación educativa, pero relevantes por su carácter sistemático y por mantenerse aun después de considerar factores docentes y socioeconómicos del entorno escolar.

Tabla 2. Relación entre las creencias distantes del enfoque formativo y rendimiento en Lectura

	Modelo (1) (Nulo)	Modelo (2) (Solo creencias)	Modelo (3) (Controles individuales)	Modelo (4) (Controles individuales y contextuales)
Creencias docentes		-7,52 (0,38)	-7,13 (0,38)	-5,54 (0,27)
Componentes de varianza				
Varianza residual	4676	4676	4672	4675
Varianza entre escuelas	1813	1764	1640	602
Proporción de varianza explicada				
Nivel de estudiante		0,00	0,00	0,00
Nivel de escuela		0,03	0,10	0,67

Nota: El modelo 1 no cuenta con variables predictoras y sirve de referencia para los modelos sucesivos. El modelo 2 incorpora únicamente las creencias docentes sobre la evaluación. El modelo 3 añade controles individuales del docente (sexo, título pedagógico y años de experiencia). El modelo 4 incluye, además de los controles individuales, la gestión y área de la escuela, y el ISEP. Se muestra el coeficiente estimado de la variable creencias docentes sobre la evaluación en cada modelo.

4. Discusión

El estudio analizó las creencias docentes sobre la evaluación, sus diferencias según características profesionales y su relación con el rendimiento estudiantil. En general, los resultados descriptivos muestran que la mayoría de los docentes declara estar en desacuerdo con afirmaciones que reflejan una visión abiertamente restrictiva de la evaluación, especialmente aquellas vinculadas a limitar el uso de criterios o reducir su utilidad a momentos finales del proceso. Esto sugiere que, al menos declarativamente, los docentes tienden a distanciarse de enfoques más restrictivos sobre la evaluación, lo que constituye una condición clave para transitar hacia prácticas más alineadas con un enfoque formativo, que enfatiza el uso continuo de la información para apoyar el aprendizaje y la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia (Black y William, 2009).

Sin embargo, los resultados también evidencian comprensiones parciales en aspectos clave. Una proporción relevante de docentes considera que las pruebas escritas son la principal fuente de evidencia del progreso. Asimismo, cerca de una cuarta parte prioriza criterios formales (como el orden y la limpieza) para evaluar el desempeño estudiantil. Estas ideas reflejan tensiones entre concepciones formativas y prácticas más centradas en el producto

²Debido a las limitaciones de extensión del boletín, no se incluyen los resultados detallados de Matemática ni las tablas completas de los modelos. Estos se encuentran disponibles en el documento original del estudio.

final o en la medición acumulativa del aprendizaje.

Las respuestas sobre retroalimentación también muestran interpretaciones restringidas, asociadas principalmente a momentos finales de la clase o a la revisión de contenidos previos, lo que limita su potencial como herramienta para regular el aprendizaje durante el proceso. Esto sugiere que conceptos ampliamente difundidos dentro del enfoque formativo pueden estar siendo reinterpretados de maneras diversas, lo que reduce su impacto pedagógico.

En relación con las características docentes, las creencias más distantes del enfoque formativo se observaron con mayor frecuencia entre docentes sin título pedagógico y con menor experiencia profesional. Estos hallazgos refuerzan la importancia de la formación inicial y del aprendizaje profesional acumulado como espacios donde se construyen comprensiones más complejas sobre el sentido pedagógico de la evaluación.

Finalmente, los análisis multinivel muestran que las creencias docentes con una visión más restringida de la evaluación se asocian de manera consistente con menores niveles de rendimiento en Lectura y Matemática. Esta relación se mantiene aun al considerar características docentes y del contexto escolar y se observa de manera similar en distintos tipos de escuelas. Aunque los tamaños del efecto son pequeños a moderados, su consistencia sugiere que las creencias docentes constituyen un factor relevante dentro del conjunto de condiciones que influyen en los aprendizajes.

5. Conclusiones

Los resultados sugieren que resulta clave fortalecer la formación docente (tanto inicial como en servicio) mediante experiencias que integren teoría y práctica, promoviendo oportunidades de reflexión sobre el uso pedagógico de la evaluación y su vínculo con el aprendizaje. Asimismo, se vuelve necesario consolidar referentes compartidos que orienten la implementación del enfoque formativo, especialmente en aspectos donde se observaron mayores ambigüedades, como la retroalimentación y la evidencia del progreso. En esa línea, las acciones de acompañamiento pedagógico, el trabajo colegiado y la generación de orientaciones claras pueden contribuir a fortalecer prácticas evaluativas más coherentes con el aprendizaje.

Finalmente, se recomienda complementar estos hallazgos con estudios cualitativos y longitudinales que permitan comprender con mayor profundidad cómo se configuran las creencias docentes y de qué manera se traducen en prácticas concretas en el aula. Esto contribuirá a diseñar estrategias de desarrollo profesional más pertinentes y contextualizadas para el sistema educativo peruano.

